

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

(Trabalho de Pesquisa)

Práticas e percursos no ateliê de cerâmica da Escola Guignard

Dra. Lorena D’Arc M. Oliveira (UEMG)

RESUMO

Este trabalho apresenta olhares e reflexões sobre processos e procedimentos artísticos vivenciados no ateliê de cerâmica da Escola Guignard, a partir de minha experiência enquanto ex-aluna, monitora e professora de cerâmica. Faço uma breve introdução histórica do percurso da cerâmica na Escola Guignard e de métodos de aprendizagem aplicados no ateliê. Abordo sobre a importância do desenho na prática artística e na metodologia de pesquisa, bem como nos processos de criação e desenvolvimento de trabalhos plásticos nos cursos de Artes Plásticas Bacharelado e Licenciatura da Escola Guignard-UEMG.

Palavras-chave: Escola Guignard; Metodologia de aprendizagem; Convivialidade; Ateliê de cerâmica.

ABSTRACT

This paper presents perspectives and reflections on artistic processes and procedures experienced in the ceramics studio at the Guignard School, based on my experience as a former student, tutor and ceramics teacher. I provide a brief historical introduction to the path of ceramics at the Guignard School and the learning methods applied in the studio. I address the importance of drawing in artistic practice and research methodology, as well as in the processes of creation and development of plastic works in the Fine Arts Bachelor's and Teaching Degree courses at the Guignard School- UEMG

Keywords: Guignard School; Learning methodology; Conviviality; Ceramics studio.

Sala Lisete Meinberg

Quando propus discorrer sobre a minha vivência no ateliê de cerâmica na Escola Guignard, foi com a intenção de trazer luz às memórias no ateliê desde as minhas primeiras experimentações enquanto aluna do Bacharelado em Artes Plásticas da Fundação Escola Guignard, aos dias atuais na Universidade do Estado de Minas Gerais.

Meu primeiro contato com a argila foi de fato no ateliê de cerâmica da Escola Guignard quando iniciei meu curso em 1984 e a escola ainda funcionava no porão do Palácio da Artes. Ali, nas primeiras aulas, pude experimentar livremente a materialidade do barro enquanto material plástico de expressividade bi e tridimensional.

Naquela época, as salas recebiam os nomes de pessoas relevantes que participaram de

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

algum modo da história da escola, o nome do ateliê de cerâmica era Sala Lisete Meinberg. Dona Lisete, além de ter sido aluna de Guignard, inaugurou a disciplina de cerâmica na Escola Guignard. A sala era longilínea, apertada e se situava numa parte do espaço que hoje conhecemos como Sala Arlinda Corrêa Lima no Palácio das Artes.

Ao entrarmos no ateliê, avistávamos bem de frente a porta, um robusto forno Lavoisier, isso mesmo, o forno era dentro da sala e por muitas vezes realizávamos as queimas durante o horário das aulas. Naquele tempo, fazíamos as pré-queimas manualmente, ligando e desligando o forno a cada cinquenta graus até alcançarmos trezentos graus e a partir desta temperatura, deixávamos o forno seguir até a meta final de oitocentos graus. Neste ponto, sempre precisávamos de ter alguém por perto para desligá-lo.

O ateliê possuía umas três mesas longas de madeira com tampo de fórmica branca, que eram alinhadas como uma grande coluna branca que definia o meio da sala. Nas laterais, eram dispostos armários de madeira com portas feitas com telas de galinheiro, para guardarmos os trabalhos e as argilas preparadas. Ao fundo do lado esquerdo, havia um tanque de alvenaria onde a argila de olaria, que era fornecida pela escola, ficava acondicionada para uso comum.

A sala fazia divisão de um lado com a sala de pintura/desenho, por tapumes até o teto. Do outro lado, tínhamos uma parede de alvenaria que dava para o fundo do estacionamento da Fundação Clóvis Salgado.

As janelas da lateral da sala eram sem vidro, altas, beiravam a laje do prédio e tinham grades de cela ao longo do vão. A hera que crescia do lado de fora da parede, sempre lançava seus ramos pra dentro da sala.

De vez em quando também entravam respingos de chuva e passarinhos. Teve uma época que um casal de garrinchas fez ninho em cima da calha da luminária que ficava dependurada no centro da mesa, era singelo vê-los entrando e saindo do ateliê com raminhos no bico, voando livremente por cima de nossas cabeças. O espaço era precário, comparado ao ateliê da Escola Guignard de hoje, seria aproximadamente menos de um terço do ateliê atual.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

Figura 1. Ateliê de cerâmica da Fundação Escola Guignard. Na segunda imagem acima: Regina Mello sentada, em seguida a profa. de cerâmica Terezinha Escobar, o prof. de escultura Giovani Fantauzi e Fernando Palma. Na imagem abaixo em primeiro plano o fotógrafo Walter França, estudantes e ao fundo no centro da imagem Terezinha Escobar. Maio de 1996.

Foto: Lorena D'Arc.

Sobre a Fundação Escola Guignard

A estrutura do ateliê de cerâmica era muito precária bem como todo o espaço da Escola Guignard, no entanto, a precariedade de certa forma, nos colocava numa condição mais integrada, afinal, além de sermos um número reduzido de pessoas no espaço, todo o movimento da escola confluía a uma única entrada e saída. Ao caminharmos subindo a Avenida Afonso Pena, assim que terminava o Prédio do Palácio das Artes, antes de chegar na esquina havia um jardim aberto, sem grades e no passeio dele saía uma escadinha sem nenhuma sinalização indicando o que haveria ali. Descíamos esta escadinha em meio a folhagens de imbés e dávamos

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

num portãozinho de grade de ferro.

Ao passamos por este portãozinho, descíamos uma pequena escada de alvenaria em L que dava num pequeno pátio de cimento natado. De frente e à esquerda, tínhamos o pequeno balcão da cantina, onde se reuniam não somente pessoas que frequentavam a escola, como também artistas da Fundação Clóvis Salgado. Na parede ao lado em frente a lateral da cantina, tínhamos a única porta de entrada da escola, que nos conduzia a um corredor de passagem que também era a nossa Galeria de exposições, a Galeria Nello Nuno.

Voltando para a parte externa da escola, não poderia deixar de falar da disposição no hall de entrada que tinha o burburinho da cantina na parte de baixo e a diretoria da escola parte superior, no mezanino. Ao longo das paredes eram dispostos dois banquinhos compridos de madeira que eram muito disputados, pois naquele espaço estratégico acontecia de tudo um pouco por várias gerações. Na década de 70, os artistas/professores Eymard Brandão e Selma Weissmann, enquanto alunos da escola, ficavam sentados no banquinho da entrada, fazendo caricaturas dos transeuntes locais. Eymard relata que muitas pessoas passavam por eles tampando o rosto com as mãos para não serem caricaturado.

Figura 2 e 3 - Caricatura da artista/professora da Escola Guignard, à esquerda Solange Botelho com modelo vivo ao fundo, realizada por Eymard Brandão (1976) e caricatura da artista/professora da Escola Guignard Lisabeth Emmermarcher, realizada por Eymard Brandão. Escola Guignard, Belo Horizonte (1977).

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

A turma do banquinho se desdobrava em outras pessoas e ações; o Professor Paulo Roberto Lisboa conta que ele juntamente com o escultor e ex-professor da Escola Guignard, Giovani Fantauzzi, quando eram alunos na década de 70, ficavam sentados no banquinho na parte da tarde dando notas para a mulheres para ver qual ganharia como a mais bem vestida do dia, afinal, os cursos livres na parte da tarde eram frequentados pelas damas da sociedade belorizontinha.

O banquinho da entrada da escola sempre foi concorrido mesmo com o passar do tempo, e quando não dava para sentar nele, fazia com que fossemos sentando pelos degraus da escada afora. A escada era apertada, era um tal de arreda pra lá e pra cá pro povo passar. Este clima descontraído, mistura de aconchego e muvuca, possibilitava um ambiente mais participativo onde todos nós nos conhecíamos e dávamos notícias de tudo daquele lugar.

Figura 4. Escada da entrada da antiga Fundação Escola Guignard com estudantes da época.

Foto cedida por Cristina Corradi, autor desconhecido. Agosto de 1981.

A produção artística era intensa e efervescente. O fato da escola permanecer em um lugar

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

central na cidade, possibilitava um grande fluxo de pessoas da área cultural. Artistas visitavam os ateliês e tinham a escola como ponto de encontro onde se discutia sobre a produção local, a cidade e amenidades, afinal aquele reduto funcionava como uma rede social da época. O diretório acadêmico era bastante comprometido e atuante na manutenção da escola e na produção de festas homéricas. A liberdade e disciplina em relação ao uso do espaço, proporcionava com que muitos alunos trabalhassem nos ateliês até altas horas da noite, se responsabilizando pelas chaves, inclusive, em alguns momentos, fechando e abrindo a escola. Essa prática que fez com que ateliês, especialmente os de gravura, se destacassem numa rica produção de jovens artistas principalmente entre as décadas de 60,70 e 80.

Figura 5. Litografia desenho de José Caldas Gouveia. Na imagem José Gouveia debaixo da prensa, Ana Maria do Espírito Santo, Ivone Couto e Celene Brant em torno da prensa e Lotus Lobo acima voando.

Acervo Lotus Lobo.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Ressonâncias de Guignard

Esse engajamento mantido na rotina da escola, sempre foi a meu ver, ressonância de um idealismo modernista inaugurado por Alberto da Veiga Guignard. Em seu livro “Memória Histórica da Escola Guignard”, o Professor Antônio de Paiva Moura declara que Guignard trazia um grande liberalismo didático com extraordinários conhecimentos artísticos. Ao conduzir seus alunos para desenhar no Parque Municipal de Belo Horizonte, Américo Renné Giannetti, em seu tom modesto, Guignard afirmava: “Nunca acreditei ser professor”. E por não se colocar como um exímio Professor que era, Guignard propunha uma pedagogia particular baseada na observação compartilhada. Ao exercerem a observação da natureza em áreas livres, o aluno buscava a sua expressão subjetiva por meio do adestramento da mão, da imaginação criadora e linguagem própria.

Antes de traçar o lápis de grafite duro sob o papel, Guignard motivava à prática da observação da paisagem por horas. A ação livre e disciplinada de observar era a base de sua metodologia de ensino. Aprender a ver o mundo para melhor apreendê-lo. O ato de ver transformava-se em um fenômeno no tempo, na “maturação do olhar”, e na “colheita do gesto”. O tempo dedicado à captura do objeto deveria ser alongado; já o tempo do traço do desenho, preciso e determinado. O lápis duro riscava o papel de modo que a marca do traço se constituiria como uma cicatriz na superfície do papel, sendo impossível de se apagar com a borracha.

Dessa proposição aparentemente simples, seu “modo de partilhar o exercício da observação”, configurou-se num modelo de ensino, ou para ser mais precisa, num modelo de uma prática de ensino que se faz a partir de uma experiência única e particular, a de se dispor a observar afetivamente. Primeiro eu e o mundo, depois as correlações do mundo e eu. Nota-se aqui que a experiência da observação implica numa observação internalizada numa disciplina voltada para um tempo pessoal de quem observa, um tempo muito particular, individual e intransponível. Sem apegos às regras de anatomia, o entendimento anatômico do corpo parte do ato da observação atenta. Essa prática afetiva de dedicar-se à observação, faz com que a exercício do desenho seja antes de qualquer coisa, uma experiência sensível de desenhar com o olhar.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

A metodologia de Guignard - legado de gerações

Amílcar de Castro, artista da primeira geração de alunos do Mestre Guignard, e posteriormente diretor da Fundação Escola Guignard nos anos 70, relatou com a mesma simplicidade de seu mestre, sobre a experiência artística enquanto professor:

Eu não acredito que se possa ensinar arte. Ninguém ensina nada a ninguém. O princípio fundamental do meu ensino é que eu não ensino nada. Você não pode fazer como numa escola de engenharia ou de matemática e indicar uma fórmula para resolver um problema. Arte não tem receita. Pintura não tem receita, não tem esta fala. Acho que o professor deve ser um estímulo para o aluno, deve ser um provocador de problemas. Baseando-se na sensibilidade do aluno, você pode provocar esta sensibilidade a romper barreiras, em variados sentidos, em vários caminhos, para testar, para aprimorar esta sensibilidade. O único caminho possível é fazer com que o aluno, com a sensibilidade dele, se torne um artista. É sempre um processo de dentro para fora. Este sentir surdo, este silêncio interior é que faz nascer a arte. (Disponível em: <<http://www.amilcardecastro.com.br>>. Acesso em: 10 jun. 2014).

Sem receitas ou fórmulas sobre uma condução no caminho do ensino de arte, percebemos que a proposta de Guignard e de seus discípulos parte muito mais da valorização da expressão pessoal de cada um, num sentido mais introspectivo.

Na atualidade, a falta de tempo das pessoas, a falta de percepção do entorno, de leitura do mundo a partir da experiência tátil do corpo, da tactibilidade do olhar, seja talvez o grande desafio de experienciar a proposta de Guignard. Agora, frente às acessibilidades de redes sociais e inteligências artificiais, o desafio do professor enquanto provocador é maior do que em qualquer outro momento. Não é uma tarefa simples frente as rápidas e novas possibilidades de IA. Neste sentido, o respiro, o silêncio e o voltar-se para dentro, numa busca de conexão interna, seja um modo de trabalharmos os processos de percepção e criação. Assim, mantenho minha convicção por meio das palavras de Amílcar, em que o lugar do professor de arte é o de afetar a subjetividade do aluno:

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

O que caracteriza um artista é ele olhar para dentro de si mesmo. Toda experiência em arte é um experimentar-se, é a experiência de si mesmo, é uma pesquisa em você mesmo. Você não pode fazer experiência com os outros. Este silêncio do olhar para dentro à procura da origem das coisas é que é o grande problema da arte. Procurando a origem você fica original, e não, querendo fazer uma coisa diferente. É por isso que eu acho que criar está junto com viver, que arte e vida são a mesma coisa (Disponível em: <<http://www.amilcardecastro.com.br>>. Acesso em: 10 jun. 2014).

Repercussões da cerâmica no ateliê – leituras

Fundamentada nesta proposta de perceber o mundo e expressá-lo a partir de uma experiência particular, venho exercitando esta experiência como professora e artista no ateliê de cerâmica. A partir de minhas compreensões desses dois lugares, de meus erros e acertos, tenho cada vez mais o convencimento de que o trabalho plástico para ser verdadeiro e original, parte da autopesquisa.

Ao passo em que o aluno vai concluindo suas etapas em seu tempo, vai construindo seu repertório particular. Da liberdade de suas escolhas, ele desperta e se empenha na pesquisa, exercita e cria sua disciplina, refina seu olhar em relação aos materiais, observa mais o seu entorno, aprende a escutar os vazios, a enxergar os silêncios e a tatear com os ouvidos.

A partir desta herança baseada na liberdade com disciplina é que faço e refaço constantemente minha prática em sala de aula. Por meio do exercício da intensa observação dos materiais, das massas, das formas e do entorno, reaprendi a enxergar o mundo com um novo olhar, olhar de pesquisador sem perder o olhar intuitivo.

Muitos fatos ocorreram, desde quando comecei a lecionar em 1989 até os dias atuais: o reconhecimento do Curso de Artes Plásticas como bacharelado, a incorporação à Universidade do Estado de Minas Gerais, a chegada da *internet* aos lares e celulares. A cada dia, novos meios de comunicação aparecem na sala de aula e com eles novos desafios nos são propostos. Vejo que o professor de hoje não tem como ignorar a influência da *web* na sala de aula, bem como as informações diversificadas e até mesmo controversas dos alunos.

Pela *web* o aluno vivencia como expectador os passos de um processo artístico, que vai do projeto inicial à escolha do material, da aplicação técnica à sua confecção e apresentação.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Porém, nada se compara à experiência vivida pessoalmente no ateliê, aprendendo com os erros e acertos adquiridos com a prática, atento à intuição no processo de criação e produção, considerando o embasamento teórico como uma prática em conjunto.

Da disciplina introdutória à habilitação em cerâmica, procuro sempre fazer delas um lugar de experimentação do sensível para obter um melhor aproveitamento do estudante. Sempre início as disciplinas com exercícios de percepção da materialidade das argilas e argilominerais. Suas características e potencialidades são a primeira instância, dispositivos que despertam no aluno sentidos de um saber empírico, que agregados ao conhecimento técnico e histórico, são memorizados de forma mais efetiva por ter no processo um caráter afetivo. Esse caráter afetivo é que impulsiona e estimula o mergulho no trabalho e o empenho na pesquisa. E este saber supera, por muitas vezes, o ensino do professor, principalmente quando o aluno desenvolve a intuição criadora e se liberta das amarras do medo de se entregar ao processo de criação.

Costumo dizer a meus estudantes que temos que buscar o que está guardado dentro de nós, assim seremos mais fiéis à nossa leitura de mundo, à nossa expressão particular e conseqüentemente mais originais, como dizia Amílcar de Castro. Quando comecei a frequentar o ateliê de cerâmica, tinha maior liberdade de frequentar o ateliê fora do período de aula. Naquela época, década de 80, a escola era menor e o fluxo de estudantes reduzido o que permitia esta prática. Essa extensão de tempo dedicado no ateliê como lugar de experimentação foi fundamental para meu amadurecimento e escolha pela disciplina.

A escola enquanto Fundação, cobrava uma mensalidade simbólica, mas os estudantes que se destacavam tinham a oportunidade de serem indicados por professores e serem monitores nos períodos das disciplinas já cursadas com isenção da mensalidade. Fui monitora da Professora Terezinha Escobar por uns dois anos aproximadamente. A monitoria dava isenção de pagamento, mas o grande retorno que via nessa oportunidade era a de me colocar no lugar do outro, principalmente quando surgia alguma dúvida de algo que eu ainda não tinha conhecimento ou não havia pensado a respeito. Esta relação me instigava a buscar junto com o outro, soluções diversas para um mesmo problema ou resultado parecido.

O pensar alto, verbalizando e construindo possibilidades juntos. Essa condição me punha

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

de igual para igual com meu colega de ateliê e as discussões dos possíveis caminhos eram ricamente aproveitados por ambas as partes. Dessa forma, fui aprendendo a lidar como uma condutora dentro do ateliê, e logo em seguida fui indicada para dar cursos livres de cerâmica pela Escola Guignard.

Acho importante ressaltar esta informação aqui, pois essa prática foi se perdendo ao logo dos anos. Os cursos livres sempre foram uma forma de divulgação da metodologia da Escola Guignard, dando a possibilidade ao público externo de ter um primeiro contato com o ambiente da escola. Havia um preparo em que os estudantes da escola eram inicialmente monitores, depois professores de cursos livres e conseqüentemente professores substitutos. Foi a partir da monitoria no ateliê trabalhando junto com a Terezinha Escolar que tive base para me lançar no curso livre e depois como sua substituta no ateliê de cerâmica. De tudo o que experienciei nos ateliês, foi a troca, a convivialidade, que nos deu um sentido de identidade.

Talvez por sermos naquele tempo um grupo menor de pessoas o que nos aproximava de certa forma, além de ser um tempo em que não dividíamos nossas atenções com telas de computador ou de celular. O tempo que tínhamos era o tempo de explorarmos o que tínhamos à mão e na cabeça. Quando alguém chegava de fora do país um livro ou revista de arte, muitas vezes parávamos em volta do livro para discutirmos a novidade. A atenção era outra e as relações com o entorno também. Não tínhamos um mercado aquecido de materiais como temos hoje, a escola oferecia argila de olaria e geralmente passávamos as primeiras aulas preparando as argilas, retirando impurezas com as mãos que, tanto poderia ser uma pedra grande, um prego enferrujado ou um pedaço de caco de vidro. Depois de passar a argila numa peneira de nylon, como auxílio de uma colher, ensacávamos e guardávamos no armário com as devidas identificações. As vezes essas argilas preparadas mudavam de lugar e devido a esta incidência no ateliê, os armários começaram a ser selecionados por turma e ganharam cadeados.

As privações de espaço e de tamanho do forno, não foi empecilho para o desenvolvimento da destacada e aquecida produção artística no ateliê. Exemplifico com o trabalho de duas artistas professoras da Escola Guignard que foram alunas de Dona Lisete Meinberg, Mary Lane Amaral e Terezinha Escobar.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

As esculturas de grande porte feitas por Mary Lane, muitas vezes tinham encaixes por empilhamento, solução que superou a limitação do espaço do forno.

Figura 6. Cerâmica escultórica de Mary Lane Amaral no congresso Internacional de cerâmica, realizado no Minas Centro, Belo Horizonte, MG.1989. Da esquerda para a direita, Mônica de Souza, Lorena D'Arc e Bia Medeiros.

Outro trabalho realizado no ateliê de cerâmica, foi o painel criado e executado pela artista e Professora Terezinha Escobar, tendo o apoio de execução de alunos mais experientes. O painel de terracota com pintura feita de engobes, tinha o formato que se aproximava de um tatu, onde a artista homenageava das artes plásticas, a música, o teatro e a dança, artes essas que conviviam entre si no espaço da Fundação Clóvis Salgado. Além das referências das artes locais, Terezinha Escobar trouxe a fauna e flora da sua terra natal, Januária. Este painel passou a integrar no final dos anos 80 o jardim do pátio interno do Palácio das Artes, onde hoje é a entrada da Sala Arlinda Corrêa Lima. Infelizmente com a reforma do Palácio das Artes na criação das Galerias Arlinda Corrêa Lima e Genesco Murta, o painel foi retirado e destruído. Tive a grande oportunidade de fazer parte da construção e instalação desse painel e pude testemunhar que ele era uma síntese do encontro das artes locais. Naquele tempo e espaço, ele era uma referência comum a todos nós, o que nos dava de certa forma uma identidade local.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Figura 7. Painel de cerâmica realizado por Terezinha Escobar. Jardim interno do Palácio das Artes Belo Horizonte, MG. 1996. Na imagem, Terezinha Escobar à direita e suas alunas na época, Lorena D’Arc e Antonina Rocha.

Considerações Finais

Muitas histórias pontuaram a trajetória da Escola Guignard desde a sua implantação aos dias atuais, sendo que em cada época um novo desafio se apresenta. Em decorrência aos diversos problemas experienciados coletivamente, os elos afetivos se fortaleceram e foram cruciais para consolidar os rumos dessa Escola. Sinto que apesar dos processos de criação serem pessoais, é na coletividade que nos completamos. A chave está na convivialidade. Independentemente da época ou condições vividas no ateliê de cerâmica, vejo que o ensino de arte ou prática artística no ateliê, necessita de atenções especiais, fazer da experiência individual uma experiência compartilhada. Apesar da caminhada ser individual, a força motriz se constitui coletivamente.

Uma prática que era comum entre alguns professores de ateliê era a própria produção artística dentro de sala de aula, desse modo, como um ateliê coletivo, o estudante via os modos de fazer do artista professor. Outra prática que acontecia na cerâmica era a participação de estudantes mais adiantados em colaboração nas produções artísticas de artistas professores. A construção coletiva era saudável no sentido da aprendizagem e da colaboração. Vejo que esta prática pode ser mantida em algumas disciplinas de ateliê como nas introduções de cerâmica,

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

habilitações e OPAS.

As queimas coletivas a céu aberto, além de ser uma dinâmica inclusiva ao público acadêmico e extra acadêmico, também possibilita a divulgação de fazeres, além de ser uma grande oportunidade para a divulgação da cerâmica e da escola. Considero este costume como um grande potencial de complementação para a disciplina, como para as atividades extensionistas, AEX.

Sinto o espaço do ateliê como um lugar de fermentação onde tudo se inicia como se fosse um grande tubo de ensaio. A manifestação de partilhas desde trocas de materiais, de lugares de espaço e de fala, às trocas de ideias e ou projetos. O exercício da convivialidade consciente, torna-se afetivo e efetivo, colocando-nos mais permeáveis ao outro e ao entorno. Quanto mais abertos nos dispomos, mais espaço abrimos para a vida acontecer e esse acontecer se efetiva quando nos deixamos fluir pela permeabilidade. Aguçando os sentidos de escuta mais para os erros do que para os acertos, nos abre mais possibilidades de compreensão dos processos vivenciados. Assim, percebo que a pesquisa em arte está restritamente ligada ao sujeito, especialmente quando existe a entrega de si ao trabalho original, em que a criação e a investigação estão profundamente comprometidas à subjetividade. “Em artes, as produções de obras e de conhecimento não se alienam dos sujeitos que a elas se dedicam.” (BOLOGNESI, 2014: 151).

Igualmente como o Mestre Alberto da Veiga Guignard, Amílcar de Castro, Maria Helena Andrés, Sara Ávila, Solange Botelho, Liste Meinberg e tantos outros artistas professores que descendem dessa árvore genealógica Guignardiana, defendem uma pedagogia afetiva promotora de autonomia crítica. Do mesmo modo, vejo na pedagogia do pensador da educação e educador Paulo Freire que a educação é uma prática da liberdade, onde professor e aluno desenvolvem uma relação dialógica baseada numa pedagogia voltada ao processo de conscientização e da criticidade. Sobretudo, como dizia Freire: “Ensinar exige querer bem aos educandos”.

De tudo que aprendi em minha caminhada na Escola Guignard foi que independentemente de técnica, tecnologia ou de teoria, o sentir, o criar, o se dispor com

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

afetividade, com amor, te coloca em estado de fluxo, de movimento, de criação. Deste princípio, recorro ao legado do Mestre que fez de seu lema: liberdade com disciplina, a raiz ontológica de sua pedagogia, uma pedagogia baseada na afetividade acolhendo as diferenças e divergências. Guignard fez do modo de ver com afeto, um modo de transformar a arte e a vida.

REFERÊNCIAS

BOLOGNESI, Mário Fernando. *Experiência e história na pesquisa em artes*. Art Research Journal, Brasil, v. 1, n. 1, p. 145-157, 2014.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da Autonomia Saberes Necessários a Prática Educativa*. Editora: Paz e Terra. 2011.

FROTA, Lélia Coelho. *Guignard: arte, vida*. Rio de Janeiro: Campos Gerais, 1987.

MOURA, Antônio de Paiva. *Memória Histórica da Escola Guignard*. Belo Horizonte: Usina de Livros, 1993.

SALLES, Cecília Almeida. *Gesto inacabado: processo de criação artística*. São Paulo: Intermeios, 2011.

Como citar este texto:

OLIVEIRA, Lorena D. M. Práticas e percursos no ateliê de cerâmica da Escola Guignard. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-15.